

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN 13 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

País	Tipo de elección	Fecha de elección	Nombre del protocolo	Fecha de publicación del protocolo	Link de consulta
Argentina	Elecciones PASO	12 de septiembre 2021	Protocolo Covid-19 para las elecciones 2021	No Disponible	https://bit.ly/3HYn4cV
	Elecciones Generales	14 de noviembre de 2021			
Bolivia	Elecciones Generales	18/10/2020	Protocolo de Bioseguridad por la emergencia del COVID 19 Elecciones generales 2020	8 de julio de 2020	https://bit.ly/3X8aM8E
	Elecciones Subnacionales	07/03/2021	Protocolo de Bioseguridad por la emergencia del COVID 19 del Órgano Electoral Plurinacional	7 de marzo 2021	https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2021/05/PROTOCOLO-BIOSEGURIDAD-OEP-2021.pdf
Chile	Elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales	16 y 17 de mayo de 2021	Protocolo Sanitario Elecciones 2021 más seguras	9 de marzo de 2021	https://bit.ly/3X8aM8E
	Elecciones Generales	21 de noviembre de 2021			
	Segunda Vuelta Presidencial	19 de diciembre de 2021			
Ecuador	Elecciones generales	7 de febrero de 2021	Protocolo General para Prevención de la Propagación de la COVID-19 en el Proceso Electoral 2021	9 de enero de 2021	https://bit.ly/3u6GCq0
	2da vuelta presidencial	11 de abril de 2021			

País	Tipo de elección	Fecha de elección	Nombre del protocolo	Fecha de publicación del protocolo	Link de consulta
El Salvador	Elecciones legislativas	28 de febrero de 2021	Medidas Sanitarias y de Bioseguridad para el Proceso Electoral 2021	Enero de 2021	https://bit.ly/3OJHaKd
Honduras	Elecciones Primarias	14 de marzo de 2021	Protocolo de Bioseguridad en centros de votación para las elecciones primarias del 14M	No Disponible	https://bit.ly/3A5x9Dd
	Elecciones generales	28 de noviembre de 2021	Manual de Bioseguridad para Día de elecciones Generales 2021, por motivo de la pandemia de COVID-19	21 de junio de 2021	https://bit.ly/3yy1Kbv
México	Elecciones Subnacionales (Hidalgo y Coahuila)	18 de octubre de 2020	Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas el día de la Jornada Electoral. Proceso Electoral 2019-2020	17 de marzo de 2020	https://bit.ly/3X8aM8E
	Elecciones Federales	6 junio 2021	Proceso Electoral Federal 200-2021, ante la pandemia por la COVID-19	Febrero de 2021	https://bit.ly/3X8aM8E
Nicaragua	Elecciones Generales	7 de noviembre de 2021	Medidas Sanitarias de Prevención y Control de la COVID-19 para el Proceso de Campaña Electoral 2021	20 de septiembre de 2021	https://bit.ly/3j12jXl
Paraguay	Elecciones Municipales	10 de octubre de 2021	Protocolo Sanitario de Bioseguridad Elecciones de Intendentes y Miembros de Juntas Municipales	21 de mayo de 2021	https://bit.ly/3A8HvSA
Perú	Elecciones Legislativas	26 de enero de 2020	Resolución Jefatural N° 000382-2020-JN/ONPE	02 de noviembre de 2020	https://bit.ly/3X8aM8E
	Elecciones Municipales complementarias	29 de marzo de 2020	No Disponible	No Disponible	No Disponible
	Elecciones Generales	11 de abril de 2021	Resolución Jefatural N° 000079-2021-JN/ONPE	26 de marzo de 2021	https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-079-2021-JN.pdf
	Elecciones Generales (segunda vuelta)	6 de junio de 2021	Resolución Jefatural N° 000103-2021-JN/ONPE	4 de mayo 2021	https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-103-2021-JN.pdf

País	Tipo de elección	Fecha de elección	Nombre del protocolo	Fecha de publicación del protocolo	Link de consulta
Uruguay	Elecciones Departamentales y Municipales	27 de septiembre de 2020	Protocolos Sanitario para la Jornada Electoral de las elecciones departamentales y municipales	31 de julio de 2020	https://bit.ly/3X8aM8E
República Dominicana	Elecciones Extraordinarias Generales	5 de julio de 2020	Protocolo Sanitario para aplicar en los Recintos y Colegios Electorales en las Elecciones Extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio de 2020	26 de mayo de 2020	https://bit.ly/3X8aM8E
Venezuela	Elecciones Parlamentarias	6 de diciembre de 2020	Plan estratégico de bioseguridad	Septiembre de 2020	https://bit.ly/3X8aM8E
	Elecciones Regionales y Municipales	21 de noviembre 2021	No Disponible	No Disponible	No Disponible

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2023). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) /Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Josué Godoy, Carlos Guadarrama Cruz y Fabiola Osorio. Fecha de actualización: 7 de noviembre de 2022. Fecha de publicación: 12 de enero de 2023. Disponible en: <https://bit.ly/3H0oQf1>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM).

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.